

ПСИХОФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ РАНЬОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ

PSYCHOPHYSICAL DEVELOPMENT OF YOUNG CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENT

Особливості психофізичного розвитку дітей першого року життя з порушеннями зорових функцій вивчені вкрай недостатньо і в даний час перспективною є розробка цієї проблеми в плані вирішення актуальних завдань спеціальної педагогіки і психології. Метою дослідження стало здійснення аналізу особливостей психофізичного розвитку дітей першого року життя з порушенням зорових функцій. Розвиток дитини першого року життя з порушенням зору відрізняється від розвитку дитини з нормальним зором за своєю результативністю щодо вдосконалення перцептивно-когнітивних і психомоторних функцій, а також формуванні емоційного реагування в становленні вищих психічних функцій. Активізація різних морфофункціональних систем мозку і актуалізація взаємозв'язків в цих системах є фізіологічною основою розвитку вищих форм пізнавальної діяльності у незрячих дітей: уваги, пам'яті, мови і мислення. Особливості психофізичного розвитку дітей першого року життя з порушеннями зорових функцій проявляються в уповільненому темпі формування та якісної дефіцитарності перцептивно-когнітивних і психомоторних функцій, а також емоційної реактивності, що є патогенетичною основою психічного дизонтогенеза щодо таких вищих психічних функцій як сприйняття, уявлення, мовна функція, увагу, пам'ять, мислення. Для організації кваліфікованої спеціальної педагогічної допомоги дітям перших років життя із зоровою депривацією і патологією органу зору актуальною і перспективною є розробка наступних наукових напрямів: організація ранньої комплексної реабілітаційної допомоги, оскільки вже в дитячому віці у дітей з порушеннями зору відзначається наявність відхилень і низький темп психомоторного розвитку, що дозволяє прогнозувати несприятливий психофізичний розвиток в подальшому; проведення корекційно-відновного лікування, за умови правильної організації системи виховання дитини та навчання батьків виховної діяльності; активізація розробки методів розвиваючого навчання і забезпечення ефективної соціальної адаптації дітей при організації взаємозв'язку і узгодженості дій медиків, педагогів, психологів, соціальних працівників і сім'ї дитини.

Ключові слова: діти раннього віку, порушення зору, психофізичний розвиток, рання реабілітація.

Features of psychophysical development of children of the first year of life with visual impairments are extremely insufficiently studied and currently the development of this problem in terms of solving actual problems of special pedagogy and psychology is promising. The aim of the study was to analyze the features of psychophysical development of children of the first year of life with impaired visual functions. The development of a child of the first year of life with visual impairment differs from the development of a child with normal vision in its effectiveness in improving perceptual-cognitive and psychomotor functions, as well as the formation of emotional response in the formation of higher mental functions. Activation of various morphofunctional brain systems and actualization of relationships in these systems is the physiological basis for the development of higher forms of cognitive activity in Blind Children: attention, memory, speech and thinking. Features of psychophysical development of children of the first year of life with visual impairments are manifested in a slow pace of formation and qualitative deficits of perceptual-cognitive and psychomotor functions, as well as emotional reactivity, which is the pathogenetic

basis of mental dysontogenesis in relation to such higher mental functions as perception, representation, speech function, attention, memory, thinking. For the organization of qualified special pedagogical assistance to children of the first years of life with visual deprivation and pathology of the visual organ, the development of the following scientific directions is relevant and promising: organization of early comprehensive rehabilitation care, since already in childhood children with visual impairments have the presence of deviations and a low rate of psychomotor development, which allows predicting unfavorable psychophysical development in the future; carrying out correctional and rehabilitation treatment, provided that the child's upbringing system is properly organized and parents are taught educational activities; activating the development of methods of developing training and ensuring effective social adaptation of children when organizing the relationship and coordination of medical actions teachers, psychologists, social workers, and the child's family.

Key words: *young children, visual impairment, psychophysical development, early rehabilitation.*

Постановка проблеми в загальному вигляді. В останні роки спостерігається тенденція до збільшення частоти народження дітей з ураженнями центральної нервової системи (ЦНС), які нерідко поєднуються із зоровими порушеннями, що є однією з причин інвалідності з дитинства (Ковиліна, 2018: 3). Так, в місті Одесі на 1.01.21 зафіксовано 1035 дітей з патологією органу зору у віці від 0 до 7 років. У даній категорії дітей спостерігається низький рівень психофізичного розвитку, а також невротичні, психопатичні розлади різного ступеня вираженості.

Особливості психофізичного розвитку дітей першого року життя з порушеннями зорових функцій вивчені вкрай недостатньо і в даний час перспективною є розробка цієї проблеми в плані вирішення актуальних завдань спеціальної педагогіки і психології. Тому очевидно є необхідність ранньої діагностики рівня психофізичного розвитку дитини, функціонального стану зорової системи, профілактика вторинних відхилень у стані перцептивно-когнітивних функцій, емоційно-вольовій сфері дітей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У статті проаналізовано наукові доробки вчених щодо особливостей психофізичного розвитку дітей першого року життя з порушеннями зорових функцій. Проблемою займалися вітчизняні та зарубіжні науковці: Н. Дубровинська, В. Ковиліна, А. Люблинська, Ж. Піаже, Л. Солнцева, Д. Фарбер, Ж. Bruner, В. Koslowski та інші.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Вітчизняні та зарубіжні науковці доводять, що недостатньо охарактеризовано зорові сенсомоторні реакції з моменту народження дитини, які дають можливість їй фіксувати і простежувати поглядом об'єкти в зоровому полі.

Мета статті – здійснення аналізу особливостей психофізичного розвитку дітей першого року життя з порушенням зорових функцій.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до цільової установки роботи ми розглянемо психофізичні особливості дітей за такими віковими періодами: новонародженість; перше півріччя життя; друге півріччя життя.

Період новонародженості. Психофізіологічні дослідження дітей, які нормально розвиваються, від 0 до 3-х років по становленню і розвитку зорових функцій показали, що раннє дозрівання первинних проекційних коркових зон зорового аналізатора дає можливість дітям приймати сенсорну інформацію з перших годин життя (Люблинська, 1971: 2). До моменту народження зорова проекційна кора має найбільшу, в порівнянні з іншими корковими представництвами аналізаторних систем мозку, площу. Дозрілі до моменту народження морфологічно-асоціативні зони забезпечують надходження зорової інформації в кору великих півкуль, де починає здійснюватися така важлива операція, як зорове сприйняття. Незважаючи на відносну незрілість механізмів зорового сприйняття у новонароджених виявлено, що вони готові до відповіді на зорові сигнали відразу після народження. Вже з моменту народження зорові сенсомоторні реакції дають можливість дитині фіксувати і простежувати поглядом об'єкти в зоровому полі. Вже в перші години після народження діти демонструють зорове розрізнення і перевагу зображення осіб близьких і рідних іншим зоровим сигналам. При цьому, з точки зору американського педіатра (Brazelton, 1994: 8), немовлята розрізняють і сприймають позитивні вирази осіб краще, ніж негативні або нейтральні. Тоді як сліпі новонароджені не отримують

зорового підкріплення і зворотного зв'язку на свої емоції. Подібні спостереження відзначають у своїх дослідженнях Н. Дубровинська, Д. Фарбер (Дубровинська, Фарбер, 2000: 2). Вони виявили, що здорові малюки з перших годин і днів життя встановлюють з мамою контакт «очі в очі». Особа мами виявляється кращим і рано розпізнаваним в порівнянні з неживими предметами. Раннє впізнавання особи матері, на думку вищевказаних авторів, базується на біологічних і психофізіологічних факторах. Тут, поряд із зоровою, діє комплекс різномодальної інформації: нюхової – запах мами і материнського молока; тактильної – тілесний контакт з мамою; звуковий – тембр голосу матері. Малюк, що має комплексну патологію ЦНС, позбавлений цієї інформації в перші дні, а іноді і місяці життя, так як знаходиться в реанімаційному відділенні або палаті інтенсивної терапії, де йому надається допомога за життєво важливими показаннями. При цьому у нього розвивається дефіцит мотиваційного компонента уваги, негативність емоційної реактивності на зовнішні впливи, уникнення нової інформації, що може привести до вторинної затримки психічного розвитку.

Новонароджена дитина без патології органу зору здатна візуально орієнтуватися щодо місця розташування джерела звуку, пробуджуючи при цьому емоцію інтересу. Немовляти з порушенням зору складно локалізувати джерело звуку без зорового контролю. У дослідженнях авторів показано, що сліпа дитина стає виключно залежною від аудіо-пропріоцептивного пристосування. Процес навчання локалізації звуку на основі аудіо-пропріоцептивних відчуттів вимагає великої практики і часу.

Н. Дубровинська, Д. Фарбер відзначають, що рання зорова депривація викликає дефіцит комунікативної діяльності, що, в свою чергу, обмежує його вокалізаційну поведінку. У той же час, при відсутності звукових реакцій, мати не отримує достатньої інформації про стан своєї дитини і не може повністю задовольнити її базові життєві потреби.

Перше півріччя життя. У здорової дитини перше півріччя життя характеризується високою чутливістю до впливів факторів зовнішнього середовища і є найважливішим сенситивним періодом онтогенезу і при цьому найбільш інтенсивне розвивається процес зорового сприйняття. У перші місяці життя у дитини формується здатність фіксувати нерухомий предмет. У віці від 3-х до 5-ти місяців розвивається

переміщення погляду за рухомим предметом. У своїх дослідженнях А. Люблінська (Люблінська, 1971: 4) спостерігала, що рух об'єкта стає джерелом сенсорного розвитку і перебудови всіх сенсомоторних функцій дитини. Поле зору дітей першого півріччя життя формується під впливом зорових сенсорних сигналів від рухомих об'єктів, в число яких входить і сама доросла людина. Просторові відчуття у дитини також розвиваються на основі відображення рухомих об'єктів. Глибоке ураження зорових функцій у дітей з важкою комплексною патологією ЦНС стає фактором, що обмежує психофізичний розвиток.

Для поведінки дитини 1,5 – 3 місяців, за спостереженнями Ж. Піаже (Піаже, 1994: 5), характерно реагування на весь ряд подразників, пов'язаних в першу чергу з життєво важливими для неї актами (годування, перевертання, мова матері, її запах і запах молока, вкладання в позу годування). Все це викликає у дитини передбачувані смоктальні рухи. Така поведінка, підкреслює Ж. Піаже, свідчить про те, що первинні сенсорні реакції дитини носять генералізований або злитий характер. У зв'язку з цим випадання або значне обмеження зорових стимулів з комплексу подразнень, які супроводжують будь-який життєво важливий акт діяльності дитини, завдає шкоди самої передбачуваної поведінки дитини, підготовки до її здійснення.

Ж. Піаже показав, що до 4-х місяців передбачуване смоктання виникає при наявності тільки зорових сигналів, що свідчить про зв'язки зорового аналізатора з життєво важливими нейроструктурами мозку, які забезпечують для малюка формування психічної діяльності і дозволяє йому перейти від орієнтування на глобальний комплекс подразників, до виділення і пізнання диференційованих зорових компонентів. Констатується поява нового типу поведінки у дитини з глибоким порушенням зорових функцій, яке пов'язане з виділенням і диференціацією дистантного слухового сприйняття в процесі формування дотикового поля сприйняття, що забезпечує відображення предметності зовнішнього світу.

Формування хапального руху, передбачувану постановку пальців у зрячих немовлят J. Bruner, B. Koslowski (Bruner, Koslowski, 1972: 9) спостерігали у віці 2,5 – 5 місяців. У процесі самого руху до предмету кисть і пальці наводяться в ту позицію, яка полегшить його схоплювання. Сліпі діти, за спостереженнями вчених, перш ніж пристосувати положення кистей своїх рук до

розміру і форми предмета, повинні спочатку досліджувати його тактильне.

Л. Солнцева (Солнцева, 1998: 6) зазначає, що малюк з порушенням зору, більш ніж зрячий, залежить від вибору, обробки, утримання в пам'яті і використання слухової інформації. Розвиток у нього диференційованого слухового сприйняття відноситься приблизно до 5-ти – 6-ти місячного віку, коли немовля стає здатним виділяти і диференціювати звукові якості предметів, відносити їх з відчутним об'єктом. Звук є ознакою дії з предметами і тому тільки поєднання звуку із зоровим або дотиковим сприйняттям самих предметів сприятиме його становленню для дитини в якості сигнальної ознаки предмета і дій з ним.

У здорових дітей, за спостереженнями Н. Дубровинської, Д. Фарбер (Дубровинська, Фарбер 2000: 2), приблизно з 3-х місячного віку удосконалюються процеси виділення окремих ознак предметів, до 3-4 місяців дозріває система сприйняття кольору і з 4-х місяців життя з'являється здатність розрізнення об'єктів за розміром. Ці розпізнавальні ознаки виступають як визначальні характеристики предметів навколишнього світу.

А. Люблінська (Люблінська, 1971: 4) при дослідженні сліпих дітей показала, що ознаки предмета починають ними виділятися в тому випадку, якщо служать сигналом будь-якого предмета або дії з ним. У своїх дослідженнях вона зазначає, що зір у дітей, які нормально розвиваються, виконує основну функцію пізнання предмета, рука використовується для її захоплення і утримання, а рухи губ і язика служать додатковим засобом активного дотику іграшки.

Як вказував І. Сеченов (Сеченов, 1947: 7), для дітей з важким порушенням зору величезну, вирішальну роль в пізнанні навколишніх предметів грає дотик. Рука замінює сліпій дитині зір, вона дає знання і уявлення про предмети, за винятком кольору і бачення вдалину. При виключенні зорового аналізатора, рот і язик так само служать засобом пізнання предмета.

Сліпий американський психолог Т. Cutsforth (Cutsforth, 1951: 10) зазначає, що при відсутності зорової аферентації дитина проходить довгий шлях, поки встановить зв'язок між звуком, який вона чує, і звучним об'єктом реального світу. Виникнення цього зв'язку ґрунтується на розвитку локомоцій. Труднощі утворення асоціативних зв'язків, що забезпечують впізнання звукових сигналів від звучного об'єкту є тою ускладнюючою обставиною, яка в подальшому часто призводить до формалізму мови і до вербалізму сліпого.

Виділення і диференціація слухових вражень у дітей з глибокими порушеннями зору тісно пов'язані з розвитком їх рухів. Формування активного дотику як перцептивної дії відбувається найбільш активно в предметних діях, саме на їх основі розвиваються способи обмацування і активного дотику.

Відставання в психомоторному розвитку у дитини з глибокими порушеннями зору в порівнянні зі зрячими дітьми настає не відразу після народження. У дітей, які нормально бачать, зорові функції відразу включаються в контроль за виконанням рухових актів і це сприяє швидкому просуванню в оволодінні координацією рухів, їх точністю і різноманітністю. Слід зазначити, що зорове сприйняття відіграє важливу роль у встановленні та підтримці балансу тіла. У процесі придбання контролю пози, зорова інформація допомагає точно підлаштувати нейродинамічні механізми, що лежать в основі вестибулярно-пропріоцептивної активності і пов'язати дану аферентацію із зоровою інформацією про положення тіла в навколишньому просторі. Як зазначає Л. Солнцева (Солнцева, 1998: 6), дитина з порушенням зору слабо здійснює контроль за своїми рухами, оскільки він ґрунтується на пропріочувливості, яка тільки сформувалася. В таких умовах, при відсутності її зв'язку із зоровою аферентацією дозрівання рухової сфери, розвиток дрібної моторики руки, вміння захоплювати і відпускати предмети, формується незалежно від участі в цих психомоторних актах зорової аферентації. Маніпулювання предметами розвиває рухи руки дитини. Об'єктивні властивості предметів, з якими маніпулює дитина, формують пропріоцептивні сенсорні функції і визначають прогрес координаційних механізмів і предметних дій. Розвиток рухового апарату немовляти відбувається одночасно з удосконаленням функцій шкірно-кінестетичного аналізатора. Незалежність психомоторного розвитку і рухових маніпуляцій від зорової аферентації у дітей з патологією органу зору в перші місяці життя сприяє тому, що до трьох-чотирьох місяців життя нервово-м'язовий апарат дитини з глибокими порушеннями зору готовий до гаптильного сприйняття. Саме ця модальність сприйняття може служити основою, що забезпечує створення дотикового поля сприйняття, для переходу до нового етапу розвитку, а саме — до виділення і диференціювання слухового сприйняття.

Особливе значення слухового сприйняття для розвитку дитини з порушеннями зору полягає в появі можливості реагувати

на дистантний подразник і організувати відповідно до нього свої дії і поведінку. На думку Л. Солнцевої орієнтування сліпої дитини на звуки стає більш точною і визначеною в міру того, як звукові сигнали починають певним чином зв'язуватися з предметними діями. Розвиток диференціації слухових сигналів і формування слухового сприйняття забезпечують когнітивну активність і мовну діяльність. У чотири-п'ять місяців відбувається значний прогрес тактильної чутливості і кінестезії, який пов'язаний з еволюцією рухових умовних рефлексів, на базі яких формується система рухових актів, що забезпечує складні маніпуляції з предметами.

Важливим нововведенням поведінкового репертуару здорового немовляти 2-3 місяців життя стає емоційний супровід зорового сприйняття. Це так званий «комплекс пожвавлення», який включає в себе рух, посмішку, гуління і має чітке позитивне забарвлення. З 3-х місячного віку весь комплекс поведінкових реакцій спрямований на новий об'єкт сприяє його фіксації. Емоційна реакція пожвавлення, що базується на перевазі новизни, сприяє сприйняттю предмета, продовжує час спілкування дитини з об'єктом, супроводжуючи це спілкування посмішкою.

Спостерігаючи за сліпими немовлятами, В. Brazelton (Brazelton, 1984: 8) зазначає, що у дітей у віці 4-х – 6-ти місяців спостерігається пригнічення мимічних рухів обличчя і приглушеність прояву емоційних реакцій, посмішка рідко виникає, або слабо виражена. Н. Дубровинська, Д. Фарбер, при дослідженні ефектів ранньої зорової депривації у дітей з вродженою патологією зору, відзначили у них відставання в загальному психічному і соціальному розвитку. Поведінка таких дітей характеризується або вираженим униканням контактів, страхами, пасивністю, або, навпаки, надмірною розгальмованістю, некерованістю і навіть агресивністю.

У розвитку емоційної сфери велику роль відіграють материнсько-дитячі відносини. Комплекс пожвавлення виникає раніше і сильніше виражений у відповідь на живу особу, особливо на обличчя мами. Спостереження за сліпими немовлятами В. Brazelton показали, що відсутність взаємодії дитини з дорослим в перші місяці життя, незатребуваність комплексу пожвавлення (дитина тривалий час знаходиться в лікарні) призводить до їх згасання, що в подальшому може спотворити нормальний психофізіологічний розвиток дитини.

На думку Л. Солнцевої, зміна взаємин зору і дотику і підвищення ролі зору в

координації рухів створює у дітей, які нормально бачать, нову єдність зорових функцій, гаптичного сприйняття і кінестетики, в якому провідну роль починає грати зорова аферентація. Цьому сприяє перехід до сидячого положення, яке створює кращі умови для координації тонких рухів руки і очей дитини. При порушеннях зорових функцій через відсутність координуючої і коригуючої рух зорової аферентації діти починають відставати у формуванні тонкої координації рук, що веде до затримки розвитку дрібних рухів пальців. Через відсутність зорового стимулу дитина не простягає спонтанно руку до предмету, для того щоб схопити його. Така дитина легко може стати пасивною, В. Brazelton стверджує, кожна четверта дитина з вродженою сліпотою в перший рік життя впадає в інфантильний аутизм, оскільки не отримує доступу до зовнішнього світу.

Недостатня психічна активність немовляти з порушенням зору пов'язана з відсутністю зорових вражень і є тим несприятливим фактором, який ускладнює, знижує темп психофізичного розвитку дітей і веде до відставання від рівня психічного розвитку зрячої дитини.

Процес психічного розвитку відбувається найбільш інтенсивне в провідній для кожного віку формах діяльності. Провідною діяльністю в ранньому віці для дитини є спілкування з дорослим, в процесі якого вона опановує знаннями про навколишній соціумі. За свідченням Л. Солнцевої, при значному зниженні активності маленької дитини з порушенням зору, здійснення спілкування утруднено, тим більше що перший місяць навіть у здорової дитини важко помітити відгук на постійне спілкування з неї дорослого. Протягом першого півріччя вирішальну роль відіграє ситуативно-особистісне емоційне спілкування, яке забезпечує перехід у другому півріччі до наступної форми – ситуативно-ділового спілкування дитини з дорослими.

Таким чином, розвиток сліпого немовляти першого півріччя життя протікає своєрідно. У порівнянні зі зрячими здоровими однолітками, у нього є диспропорційність у розвитку основних вищих психічних функцій. Труднощі організації спілкування в зв'язку з обмеженням таких виразних засобів спілкування, як погляд, жест і низька психічна активність, призводять до того, що навички спілкування у дітей з порушеннями зорових функцій виникають пізніше, ніж у зрячих однолітків.

Своєрідна диспропорція психофізичного розвитку дає можливість дитині з порушенням зору компенсувати недоліки

розвитку, спираючись на ті психічні навички, які на цьому етапі розвитку формувалися незалежно від дефекту зору і на які можна спиратися для вирівнювання тих компонентів психофізичного розвитку, які страждають більшою мірою.

У віці до 6 місяців такими опорними моментами для дитини служать нюх, рухова сфера, кінстетика, дотик і слух. У зв'язку з цим роль спеціально спрямованого виховання в даному віці величезна і полягає в створенні найбільш повного арсеналу полісенсорних подразників, як дистантних, так і контактних, який дозволить сліпому малюкові орієнтуватися в зовнішньому світі. Розширення кола всіляких подразників, що збуджують слух, дотик, смак, нюх, а також приурочування їх до певних видів діяльності (сну, годівлі, купання, прогулянки), є необхідними умовами формування і встановлення взаємозв'язків між різними об'єктами і предметними діями, що готує ґрунт для реалізації компенсаторних можливостей у незрячої дитини.

Друге півріччя життя. Новий етап психофізичного розвитку дітей з порушенням зору пов'язаний з удосконаленням організації психофункціональних систем мозку на основі сформованих диференційованих відчуттів різної модальності. І цей віковий період становлення основних вищих психічних функцій дитини є надзвичайно важким. У цьому віковому періоді найбільш гостро позначається вплив порушення зору на хід психофізичного розвитку дітей.

Прояви психічного дизонтогенезу у дітей з порушеннями зору у другому півріччі життя залежать від ступеня і глибини ураження зорового аналізатора, наявності уражень нейроструктур ЦНС, як у зоровій сенсорній системі, так і додатково в інших системах мозку, не пов'язаних з прямим впливом зорової депривації на психічний розвиток дитини. Відсутність або глибоке ураження зорових функцій у віці до одного року завдає такої значної шкоди дитині в плані її психофізіологічного розвитку, який не компенсується в період раннього дитинства і в дошкільному віці. Істотне відставання в психофізичному розвитку дитини з глибокими порушеннями зору виражається в значно меншому отриманні достатнього обсягу знань і уявлень про навколишній світ, в обмеженні розуміння слів, відсутності конкретних зорових уявлень щодо вимовлених слів, в наявності менш розвинених і погано координованих рухах, а також в слабкому орієнтуванні і мобільності в просторі.

Просування в психічному розвитку дитини з порушенням зору, за твердженням

Л. Солнцевої, на кожному віковому етапі пов'язано з активізацією таких психічних утворень, які в даний відрізок часу менше страждають від впливу сліпоті і знаходяться в сенситивному періоді розвитку. У дітей, які нормально розвиваються, у другому півріччі життя відбувається посилення активності, в тому числі в спілкуванні з оточуючими людьми, зростає інтерес до всього нового в навколишньому середовищі. У 8-9 місяців у дитини формується почуття прихильності до близьких людей, воно пов'язане зі складними психологічними механізмами – виникає почуття впевненості і захищеності. У дітей з порушенням зору і проблемами в розвитку почуття прихильності формується набагато пізніше або воно може бути спотвореним.

За даними В. Brazelton, після шести місяців життя сліпі діти починають різко відставати в розвитку рухів від зрячих того ж віку, хоча для локомоції період від року до двох років є оптимальним, сенситивним.

Тривале становлення вертикального положення у дитини з порушенням зору і самостійного пересування, боязнь нового простору, нових предметів затримують утворення і зміцнення зв'язку предмет — дію, не сприяють виокремленню властивостей цих предметів. У дітей з нормальним зором, за спостереженнями J. Bruner, V. Koslowski (Bruner, Koslowski, 1972: 9), зорове сприйняття предметів навколишнього середовища сприяє підтримці вертикального положення тіла, і воно необхідне для контролю за зміною пози. У дітей з нормальним зором у другому півріччі життя відбуваються суттєві зміни в моторній сфері (Дубровинська, Фарбер, 2000: 2). У шість місяців дитина сідає, що розширює для неї видимий простір. Розвиток координаційних можливостей, рухів обома руками сприяє маніпуляції з предметами. У цей віковий період інтенсивно розвивається зорове сприйняття, що стає особливо помітним при виділенні дитиною форми об'єктів і маніпулюванні з предметами.

За спостереженнями Л. Солнцевої, у сліпих дітей навіть до 3-4-річного віку спостерігається невпевненість у вертикальній позі, пересування шляхом приставлення однієї ноги до іншої, ходіння дрібними кроками, упор на п'яти, невміння переносити вагу тіла з п'ят на шкарпетки. Труднощі у формуванні складно-координованого рухового акту ходьби відзначає в своїх спостереженнях за сліпими дітьми і G. Cutsforth (Cutsforth, 1951: 10). Оволодіння локомоціями грає позитивну роль, забезпечуючи готовність дитини до освоєння рухів своїм тілом, до навчання, однак

гальмуючий вплив відсутності зорової аферентації на розвиток рухів уповільнює темпи формування складних рухових актів. При порушенні зорових функцій малюк тривалий час виявляється несамостійним і залежним від дорослих в пересуванні в просторі, отже, і недостатньо активним в пізнанні навколишнього світу. Самі ж його рухи потребують серйозної корекції і не завжди можуть служити базою компенсації сліпоти і слабкозористі. Можна погодитися з думкою Л. Солнцевої, яка підкреслює, що для дітей з порушеннями зору так само, як і для зрячих, залишається в силі закономірність найбільш інтенсивного розвитку процесів сприйняття і їх вдосконалення при реалізації предметної діяльності.

А. Батуєв (Батуєв, 1998: 1) пише, що ознайомлення дитини з властивостями і якостями предметів навколишнього світу сприятиме і формуванню перших орієнтувань в просторі. Однак сама предметна діяльність сліпих і слабкозорих розвивається повільно, і її формування затягується до 3-4-річного віку через затримки розвитку сенсомоторних компонентів предметної діяльності. Специфіка розвитку предметних дій у сліпих і слабкозорих дітей раннього віку полягає в значно більш повільному темпі їх формування, диспропорційності між розумінням функціональної дії і його практичним виконанням. За нашими спостереженнями у дітей з порушенням зорових функцій тривалий час зберігаються недиференційовані рухи. Більш тривало, в порівнянні зі зрячими, вони затримують і не випускають з рук предмети. Якщо у зрячого цей процес відновлюється при впізнанні нової іграшки, то сліпа дитина, не маючи зорового стимулу, як правило, не випускає іграшки з рук. Це може призводити до затримки диференціації рухів пальців рук і тим самим затримувати розвиток процесу активного дотику. Перші специфічні маніпуляції і окремі функціональні дії з'являються у сліпих дітей зазвичай після дворічного віку і тільки до кінця третього року життя формується власна предметна діяльність у дитини.

Розвиток дитини першого року життя з порушенням зору відрізняється від розвитку дитини з нормальним зором за своєю результативністю щодо вдосконалення перцептивно-когнітивних і психомоторних функцій, а також формуванні емоційного реагування в становленні вищих психічних функцій. Ці придбання у немовлят з нормальним зором базуються на

розвитку зорового сприйняття, в той час як у немовлят з порушенням зором ознайомлення із зовнішнім світом і накопичення індивідуального досвіду відбувається на основі збережених кіркових нейрофізіологічних механізмів, при опорі на шкірний, слуховий, руховий та інші збережені аналізаторні системи, утворюються складні слухо-рухово-тактильні та інші сенсомоторні психофункціональні системи мозку. Активізація різних морфофункціональних систем мозку і актуалізація взаємозв'язків в цих системах є фізіологічною основою розвитку вищих форм пізнавальної діяльності у незрячих дітей: уваги, пам'яті, мови і мислення. Удосконалення перцептивно-когнітивних і психомоторних функцій, а також підтримка емоційно-вольового тону у незрячих і слабкозорих дітей буде грати основну роль в компенсації зорової депривації.

Висновки. Отже, особливості психофізичного розвитку дітей першого року життя з порушеннями зорових функцій проявляються в уповільненому темпі формування та якісної дефіцитарності перцептивно-когнітивних і психомоторних функцій, а також емоційної реактивності, що є патогенетичною основою психічного дизонтогенеза щодо таких вищих психічних функцій як сприйняття, уявлення, мовна функція, увагу, пам'ять, мислення. Для організації кваліфікованої спеціальної педагогічної допомоги дітям перших років життя із зоровою депривацією і патологією органу зору актуальною і перспективною є розробка наступних наукових напрямів: Організація ранньої комплексної реабілітаційної допомоги, оскільки вже в дитячому віці у дітей з порушеннями зору відзначається наявність відхилень і низький темп психомоторного розвитку, що дозволяє прогнозувати несприятливий психофізичний розвиток в подальшому. Проведення корекційно-відновного лікування, за умови правильної організації системи виховання дитини та навчання батьків виховної діяльності. Активізація розробки методів розвиваючого навчання і забезпечення ефективної соціальної адаптації дітей при організації взаємозв'язку і узгодженості дій медиків, педагогів, психологів, соціальних працівників і сім'ї дитини.

Рання діагностика та рання організація комплексної медико-психолого-педагогічної допомоги таким дітям сприятиме прискоренню темпу психічного розвитку та його наближенню до нормативних показників.

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ

1. Анатомия, физиология, психология человека. Под редакцией А. С. Батуева. Санкт Петербург: Лань, 1998.
2. Дубровинская Н. В., Фарбер Д. А., Безруких М. М. Психофизиология ребенка. Москва: Владос, 2000.
3. Ковылина В. Г. Актуальность ранней коррекции нарушений психомоторного развития у детей с последствиями пренатальной энцефалопатии. *Наука і освіта*. 2018. № 3.
4. Люблинская А. А. Детская психология. Москва: Просвещение, 1971.
5. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. Москва: Педагогика, 1994.
6. Солнцева Л. И. Введение в тифлопсихологию раннего, дошкольного и школьного возраста. Москва: Полиграф сервис, 1998.
7. Сеченов И. М. Избранные философские и психологические произведения. Москва: Госполитиздат, 1947.
8. Brazelton T. Neonatal behavioral assessment scale. London, 1984.
9. Bruner J., Koslowski B. Visually preadapted constitute of manipulatory action. *Perception*. 1972. № 1.
10. Cutsforth T. The blind in school and society. A.F.B. N.Y. 1951.

REFERENCES

1. Anatomiya, fiziologiya, psihologiya cheloveka. (1998). [Anatomy, physiology, human psychology]. Pod redakciei A. S. Batueva. Sanct Peterburg: Lan [in Russian].
2. Dubrovinskaya, N. V., Farber, D. A., Bezrukih, M. M. (2000). Psihofiziologiya rebenka. [Psychophysiology of the child]. Moscow: Vlados [in Russian].
3. Kovylyina, V. G. (2018). Aktualnost rannei korrekcii narushenii psihomotornogo razvitiya u detei s posledstviyami prenatalnoi encefalopatii. [Relevance of early correction of psychomotor developmental disorders in children with consequences of prenatal encephalopathy]. *Nauka i osvita*. № 3 [in Russian].
4. Lyublinskaya, A. A. (1971). Detskaya psihologiya. [Child psychology]. Moscow: Prosveshenie [in Russian].
5. Piazhe, ZH. (1994). Rech i mishlenie rebenka. [Child's speech and thinking] Moscow: Pedagogika [in Russian].
6. Solntseva, L. I. (1998). Vvedenie v tiflopsihologiyu rannego, doshkolnogo i shkolnogo vozrasta. [Introduction to typhlopsychology of early, preschool and school age]. Moscow: Poligraf servis [in Russian].
7. Sechenov, I. M. (1947). Izbrannie filosofskie i psihologicheskie proizvedeniya. [Selected philosophical and psychological works]. Moscow: Gospolitizdat [in Russian].
8. Brazelton, T. (1984). Neonatal behavioral assessment scale. London.
9. Bruner, J., and Koslowski, B. (1972). Visually preadapted constitute of manipulatory action. *Perception*. № 1.
10. Cutsforth, T. (1951). The blind in school and society. A.F.B. N.Y.

Стаття надійшла до редакції 15.08.2021

Veronika KOVYLINA

ORCID 0000-0003-2442-1734

*Ph.D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of Department of Family and
Special Pedagogy and Psychology
«K.D. Ushynsky South Ukrainian
National Pedagogical University»
(Odessa, Ukraine)
E-mail: veronikaapnea@gmail.com*

Вероніка КОВИЛІНА

ORCID 0000-0003-2442-1734

*Кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри сімейної
та спеціальної педагогіки і психології,
Д/З «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»
(Одеса, Україна)
E-mail: veronikaapnea@gmail.com*